

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

KDO JSME¹

Naším posláním je pomáhat členským zemím zlepšovat jejich inkluzivní vzdělávací politiku a praxi pro všechny žáky. Veškerá naše práce je v souladu s mezinárodními a eurounijními politickými iniciativami v oblasti vzdělávání, spravedlnosti, rovných příležitostí a práv pro všechny žáky a přímo tyto iniciativy podporuje.

Jsme nezávislá organizace působící jako platforma pro spolupráci mezi našimi 31 členskými zeměmi². Usilujeme o dosažení inkluzivnějších vzdělávacích systémů, a to jako jediná evropská organizace zřizovaná jejími členskými zeměmi za účelem tohoto konkrétního poslání. Agentura založená v roce 1996 je spolufinancována ministerstvy školství v našich členských zemích a Evropskou komisí a podporována Evropským parlamentem.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání

² Belgie (vlámsky a francouzsky hovořící společenství), Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království (Anglie, Severní Irsko, Skotsko a Wales), Srbsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

NA CO SE ZAMĚŘUJEME

INFORMACE ZALOŽENÉ NA DATECH

Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (2006) a různé směrnice a komunikace EU jasně ukazují, že země již nemusí debatovat o tom, *co* je inkluzivní vzdělávání nebo *proč* ho mají poskytovat. Nyní jsou zapotřebí pokyny, *jak* implementovat inkluzivní vzdělávací systémy na úrovni učitele, třídy, školy, regionu, obce a národní politiky. Proto poskytujeme zemím **informace založené na datech** a doporučení, jak zavádět klíčové zásady do praxe.

Agentura se zaměřuje zejména na inkluzivní vzdělávání v nejširším slova smyslu – tedy přístup k odlišnosti a rozmanitosti žáků ve všech vzdělávacích zařízeních jako k otázce **imperativu lidských práv a kvality**.

PŘÍSTUP VÍCE ÚČASTNÍKŮ

S využitím svých sítí v jednotlivých zemích a účasti expertů na projektech kombinujeme perspektivy **politiky, praxe a výzkumu**. Tato jedinečná kombinace umožňuje identifikovat vazby mezi těmito třemi perspektivami a pak rozvíjet komplexní doporučení pro politiku a praxi, která berou všechny tyto perspektivy v úvahu.

KOLEKTIVNÍ HLAS

Na základě spolupráce s našimi členskými zeměmi zaručujeme, že **znalosti a zdroje v jednotlivých zemích** budou zaměřeny na **koherentní, dohodnuté argumenty**. Ty budou mít dostatečnou váhu, aby je bylo slyšet jako kolektivní hlas ke klíčovým otázkám na evropské a mezinárodní úrovni.

Všech 31 členských zemí má nyní k inkluzivním vzdělávacím systémům společný postoj, který definuje naši vizi. To je významný úspěch, který jasně ukazuje, jak různé země s velice odlišnými přístupy k inkluzi mohou sdílet společnou vizi kvalitního inkluzivního vzdělávání pro všechny žáky.

Mezi všemi členskými zeměmi Agentury je **nejvyšším cílem** inkluzivních vzdělávacích systémů zajistit, aby se studujícím všech věkových skupin dostalo smysluplných a kvalitních vzdělávacích příležitostí v rámci místní komunity po boku přátel a vrstevníků.

PLATFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ S VRSTEVNÍKY

Agentura prezentuje členským zemím a jejich zástupcům a expertům platformu pro **vzdělávání s vrstevníky**. Začlenění aktivit Agentury – např. návštěv projektů v jednotlivých zemích – podporuje vzdělávání s vrstevníky. Z toho mají prospěch jak účastníci z hostitelských zemí, tak účastníci navštěvující tyto země, protože vzdělávání s vrstevníky usnadňuje **samokontrolu a výměnu zkušeností**. To podporuje dlouhodobý vývoj politiky a implementaci mezi účastníky projektu.

JAK PRACUJEME

Naše práce je v podstatě zaměřena na zlepšování výsledků *všech* žáků na všech úrovních inkluzivního celoživotního učení. To je nutné realizovat smysluplným způsobem, který zlepší životní vyhlídky žáků a jejich příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti.

Na podporu tohoto cíle provádíme celou řadu aktivit:

PROJEKTY

Shromažďujeme údaje a analyzujeme informace, poskytujeme členským zemím doporučení a pokyny pro politiku a praxi a sdílíme informace o prioritních tématech prostřednictvím projektových prací.

Všechny tematické projekty se zaměřují na otázky, které považují tvůrci politik v oblasti speciálních potřeb a inkluzivního vzdělávání za důležité. Během let jsme se zabývali širokou řadou témat, včetně zásahů v rané péči, vzdělávání učitelů, politiky financování, hodnocení, odborného vzdělávání a školení, IKT a dostupnosti informací a zvyšování úspěšnosti všech žáků.

Budoucí projekty se soustředí na politiky inkluzivního vzdělávání pro předcházení školním neúspěchům, politiku podpory vedení škol při implementaci inkluzivního vzdělávání, přípravu učitelů na účinné začlenění všech žáků a zkoumání vlivů inkluzivního vzdělávání na podporu dlouhodobé sociální inkluze.

NÁRODNÍ HODNOCENÍ POLITIK

Naše práce v oblasti národních hodnocení politik a analýz (CPRA) je novou formou získávání individualizovaných informací o jednotlivých zemích. Poskytuje zemím zpětnou vazbu k jejich aktuálním politickým rámcům pro inkluzivní vzdělávání. Dále nabízí každé zemi konkrétní doporučení týkající se řešených priorit.

EXTERNÍ PORADENSKÁ ČINNOST

V rámci bilaterálních smluv spolupracujeme s jednotlivými zeměmi na nezávislém hodnocení jejich inkluzivních vzdělávacích systémů. Hodnocení zkoumá skutečné priority oproti souboru standardů, které příslušná země identifikuje. Nezávislé hodnocení pomáhá informovat samokontrolu na různých úrovních systému a identifikovat oblasti pro budoucí rozvojovou práci v rámci národního systému.

Dále poskytujeme poradenství mezinárodním organizacím zkoumajícím otázky politiky inkluzivního vzdělávání, v kterých sdílíme společný zájem.

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ

Výsledky a nálezy naší práce jsou široce distribuovány v rámci evropské sítě členských zemí i mimo ni. Všechny informace jsou k dispozici na webových stránkách Agentury, kde je možné si volně stáhnout výstupy projektů, např. zprávy, revize literatury, informační letáky a shrnutí politik. Hlavní výsledky projektu jsou k dispozici ve všech 25 oficiálních jazycích Agentury.

Naše webové stránky obsahují široké spektrum informací o každé členské zemi. To zahrnuje národní přehledy právních systémů jednotlivých zemí, financování, speciální potřeby vzdělávání, odbornou přípravu učitelů, údaje, kvalitativní ukazatele a novinky z jednotlivých zemí.

KONFERENCE, SEMINÁŘE A POLITICKÉ UDÁLOSTI

Organizujeme informační konference, semináře, diskuze u kulatého stolu, tematická jednání a podobně a také se takových akcí zúčastňujeme. Představují totiž příležitost zvyšovat povědomí různých účastníků, učit se jeden od druhého, sdílet informace z prioritních oblastí a pomoci účastníkům navazovat nové kontakty.

EVROPSKÁ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Významným aspektem našeho působení je spolupráce s evropskými institucemi a mezinárodními organizacemi, jako jsou UNESCO a jeho instituce (Mezinárodní úřad pro vzdělávání, Institut pro informační technologie ve vzdělávání), OECD, Eurostat, Eurydice, Cedefop a Světová banka.

Sdílené hodnoty vedou různé organizace ke společným cílům. Při řešení projektů spolupracujeme s řadou organizací, aby nedocházelo k překryvům úsilí a aby byla společnost více inkluzivní.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud si chcete promluvit o inkluzivním vzdělávání ve své zemi, kontaktujte, prosím, zástupce Agentury. Veškeré informace naleznete v sekci „Informace o zemích“ („Country information“) na webových stránkách Agentury:

www.european-agency.org/country-information

S veškerými dotazy ohledně Agentury a její činnosti se obračejte na:

sekretariát Agentury:

secretariat@european-agency.org

nebo kancelář v Bruselu:

brussels.office@european-agency.org